

3. Успенский Б.А. Анти-поведение в культуре Древней Руси // Успенский Б.А. Избранные труды. - М., 1994. - Т. I.
4. Яковенко И.Г. Россия и Запад: диалектика взаимодействия // Россия и Европа в XIX-XX веках. Проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур. - М., 1996.

Г.В. Лаврик
кандидат історичних наук
Полтавський державний педагогічний
університет ім. В.Г.Короленка

Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у революційне десятиліття

Після жовтневого перевороту відбулися зміни загальної структури правового механізму і політичного режиму в країні. Перехід влади до нових політичних сил тут супроводжувався запереченням буржуазних державно-правових засад. Останні уявлялися як знаряддя поневолення і пригноблення одним економічно пануючим класом іншого, позбавленого власності і політичної влади.

Нова влада вдавалася до численних спроб запровадження радикальних заходів з ліквідації історично безперспективних власників, у тому числі і РПЦ та інших конфесій. Активне втручання держави в майнову сферу релігійних установ, яка традиційно вважалася гарантованою від зовнішніх впливів, різного роду юридичних обмежень, завершилося позбавленням їх правоздатності як абсолютної цінності. Стосовно релігійних установ вона мала, так би мовити, делегований характер, оскільки передавалася державою окремим віруючим, котрі перебували з нею в договірних відносинах.

У пролетарській державі, де “влада практично з самого початку, — як відзначав один із служителів культу, котрий жовтень 1917 року і наступні місяці зустрів в Україні, — не лише ухилялася від підтримки релігії, але й вступила з нею в боротьбу там, де були або тільки підозрювалися за релігійною діяльністю політичні мотиви” [1, 38], ще до формального прийняття законодавчого акту про відокремлення церкви від держави помітним було прагнення останньої до обмеження сфери діяльності релігійних інституцій задоволенням релігійних потреб населення.

Це спостерігалось і в ході практики реального забезпечення відокремлення церкви від держави. “Тепер уряд робітників і селян, — як пояснювалось 1918 року у виданні ВЦВК РСФРР, — позбавив попівську братію державного утримання. Церква стає приватною організацією, а віра приватною справою віруючих людей. Уряду церква не потрібна для агітації своїх ідей, — для цього є багато інших організацій. Віруючі повинні утримувати церкву за свій рахунок” [2, 15]. (Отже, можна б здогадуватися, що церкву все-таки вважали за установу з ієрархічною побудовою, яка могла б існувати і без зв'язку з державою. Тільки ця церква мала б бути визнаною за повноправну установу, а не за об'єднання на зразок приватних спортивних, механічних та інших гуртків.)

Але саме звучання пізніших законодавчих актів, конче необхідних для забезпечення на практиці правового становища релігійних організацій, визначеного декретом Раднаркому РСФРР “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви” від 23 січня 1918 року, засвідчувало готовність органів радянської влади зруйнувати ієрархічну церковну організацію шляхом створення великої кількості не пов’язаних між собою релігійних товариств. Так, інструкція Наркомату юстиції РСФРР “Про порядок проведення в життя декрету “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви”, прийнята 24 серпня 1918 року, складалася з 35 статей, поділених на шість частин: ст.1-3 про церковні і релігійні товариства; ст.4-15 про устаткування, призначене для відправи релігійних церемоній; ст.16-25 про інше майно; ст.26-28 про книги народжень; ст.29-32 про релігійні обряди і звичаї; ст.33-35 про навчання релігії. Як додаток до інструкції був поданий залучений зразок “договору”, що його повинні укладати віруючі з місцевими радами про безкоштовне користування богослужбовими будівлями, тобто церквами (він складався з 13 пунктів) [3, 21-27].

Загалом це мали бути “групи віруючих”, які являли собою тільки сукупність окремих громадян, котрі перебували в юридичних стосунках з місцевими радами робітничих і селянських депутатів, а не якусь окрему організацію.

Згідно ст.13 інструкції Народного комісаріату юстиції, Наркомату внутрішніх справ і Наркомату освіти УССР щодо застосування законоположень про відокремлення церкви від держави і школи від церкви від 10 листопада 1920 року та пізніших роз’яснень поняття релігійних і церковних громад, прирівняних до приватних товариств і спілок, уключало: 1) церкви: православу, старообрядницьку, католицьку всіх обрядів, вірмено-григоріанську, протестантську; віровизнання: іудейське, магометанське, буддистське, ламаїстське тощо; 2) усі інші окремі релігійні громади, що утворилися для виконання будь-якого культу, як перед, так і після видання декрету про відокремлення церкви від держави і школи від церкви; 3) усі товариства, що обмежують коло своїх членів виключно особами одної віри і, хоч би під виглядом добродійних, освітніх та інших цілей мають на меті безпосередньо допомагати і підтримувати будь-який релігійний культ у формі утримання служників культу і т. ін. [4, 5-6; 5, 110].

Про церковну ієрархію РПЦ чи якоїсь іншої конфесії в радянському пореволюційному законодавстві нічого не говорилося, так, наче б вони не існували й таке існування не було передбачене. Усе це, безперечно, було даниною політичним реаліям пореволюційного десятиліття, упродовж якого визначення статусу церковних і релігійних громад поступово потрапляло в залежність від найважливіших заходів, котрі могли прислужитися новому політичному курсу.

Література

1. Марцинковский В.Ф. Записки верующего. Из истории религиозного движения в Советской России (1917-1923). — Прага, 1929. — 324 с.

2. Глебов Н. Наш Основной закон. Разъяснение конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. — М.: Изд.ВЦИК, 1918 — 48 с.
3. Сборник узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства. — М., 1918. — № 62. — Ст.685.
4. Церковь и государство. Сборник постановлений, циркуляров по отделению церкви от государства, отчетов и разъяснений Ликвидационного отдела НКЮ. — Харьков: Издание НКЮ УССР, 1922. — Вып.4. — 73 с.
5. Сборник декретов, положений, инструкций, циркуляров по Народному Комиссариату юстиции с 1 января 1920 г. по 20 апреля 1921 г. — Харьков: Издание Народного Комиссариата Юстиции, 1921. — Вып.2. — 20 с.

Л.Л. Бабенко
кандидат історичних наук
Полтавський державний педагогічний
університет ім. В.Г. Короленка

Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки ХХ століття)

Більшовики, захопивши владу в 1917 р., стали на шлях формування політики державного атеїзму. Новий режим розглядав духовенство як ворога радянського суспільства, тому репресії проти нього вважалися виправданими. Інструментом боротьби держави з різними релігійними конфесіями у досліджуваній період стали каральні органи ВЧК-ДПУ. Для ослаблення позицій православ'я було обрано один з найдієвіших засобів – внутрішній розкол, механізм реалізації якого розроблявся і втілювався в життя співробітниками відповідних відділів спецслужб. Тому важливим джерелом вивчення зазначеної проблеми є архівні матеріали Служби безпеки України.

Драматично розгорталися події в першій половині 20-х років і для Української автокефальної церкви, створеної у 1920 р.

У цьому контексті видається актуальною справа Костя Івановича Товкача, заарештованого у вересні 1929 року як члена міфічної Спілки визволення України. Йому присвячено окремий том 237-томної слідчої справи. Це ім'я сьогодні згадується дослідниками все частіше як активного діяча національно-визвольного руху та одного з учасників процесу створення УАПЦ.

Кость Товкач народився у 1882 році в селянській родині. Духовну освіту здобув у Полтавській семінарії, в стінах якої він близько познайомився з Симоном Петлюрою. Згадуючи навчання у семінарії, зазначав, що вона “мала старі бурсацькі традиції з романтичними симпатіями до старого козацтва” [1,1]. Під їх впливом він починає глибоко вивчати національну історію, літературу, театр. У 1901-1902 рр. семінарський гурток, членом якого був і К.І.Товкач, висунув вимогу українізації семінарії. За це він та ще кілька товаришів були переведені до Мінської семінарії.

По її закінченні, за свідченням самого Костя Івановича, “у священники я йшов з народоловними настроями і з бажанням служіння йому не тільки з

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м. Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Єпархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**